

**EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN TAHSIN QURAN MELALUI MEDIA
ONLINE ZOOM MEET DI LEMBAGA NGAJI YUK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Fahmi Dzinawa

NIM : 212201194

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QALAM
TANGERANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Fahmi Dzinawa
NIM : 212201194
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Efektifitas Pembelajaran Tahsin Quran Melalui Media Online Zoom Meet Di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia
Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:

Oleh Dewan Penguji,

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs.H. Abdurrahim, MA.

NIDN:8908720021

Abdul Rahaman,M.Pd. N

IDN:8977720021

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Fahmi Dzinawa
NIM : 212201194
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Efektifitas Pembelajaran Tahsin Quran Melalui Media Online Zoom Meet Di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:

Oleh Dewan Penguji,

Pembimbing I

Dr. Alfian Mubarok, M.Si

NIDN: 8987720021

Penguji I

Anis Magfiroh, M.H

NIDN: 2115028503

Pembimbing II

Abdul Rohman, M.Pd

NIDN: 8977720021

Penguji II

Drs.H. Abdurahim, MA

NIDN: 8908720021

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Nama : Fahmi Dzinawa
NIM : 212201194
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Efektifitas Pembelajaran Tahsin Quran Melalui Media Online Zoom Meet Di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Proposal yang telah saya buat hari ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Proposal ini merupakan plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Bogor, ... September 2025

Fahmi Dzinawa
NIM: 212201194

MOTTO

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang
belajar Al-Qur'an dan
mengajarkannya".

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam
Bukhari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran Tahsin Al-Qur'an melalui media daring Zoom Meeting di Lembaga Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia. Latar belakang penelitian ini muncul dari kebutuhan akan metode pembelajaran Al-Qur'an yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya setelah pandemi COVID-19 yang mendorong lembaga pendidikan Islam untuk mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh. Fokus penelitian diarahkan pada dua kelas, yaitu Tahsin Quran Anak dan Tahsin Quran 30 Juz Bersanad.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Tahsin Al-Qur'an melalui Zoom Meeting cukup efektif dalam meningkatkan kualitas bacaan peserta. Keunggulan yang ditemukan meliputi fleksibilitas waktu, akses yang lebih luas, serta dukungan fitur rekaman untuk muroja'ah. Dari sisi pengajar, media Zoom membantu dalam penyampaian materi tajwid dan memungkinkan tetap berlangsungnya kegiatan belajar meskipun terdapat keterbatasan kondisi. Adapun hambatan yang ditemukan berupa kendala teknis seperti jaringan internet dan kurangnya interaksi langsung.

Kesimpulannya, pembelajaran Tahsin Al-Qur'an dengan Zoom Meeting dapat dikategorikan cukup efektif, meskipun masih memerlukan strategi pengelolaan yang lebih optimal agar kualitas pembelajaran tetap terjaga.

ABSTRACT

This research aims to examine the effectiveness of Tahsin Al-Qur'an learning through the Zoom Meeting online platform at Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia. The background of this study arises from the need for Qur'anic learning methods that are adaptive to technological developments, especially after the COVID-19 pandemic, which encouraged Islamic educational institutions to optimize distance learning. The research focuses on two classes: Tahsin Quran for Children and Tahsin Quran 30 Juz with Sanad.

This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using Miles and Huberman's model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings indicate that learning Tahsin Al-Qur'an via Zoom Meeting is quite effective in improving the quality of students' recitation. The advantages identified include flexible schedules, wider accessibility, and the recording feature that supports muroja'ah (revision). From the teachers' perspective, Zoom facilitates the delivery of tajwid lessons and enables teaching activities to continue despite certain limitations. However, challenges such as internet connectivity issues and limited face-to-face interaction remain.

In conclusion, Tahsin Al-Qur'an learning through Zoom Meeting can be categorized as fairly effective, although it still requires more optimal management strategies to maintain the quality of learning.

KATA PENGANTAR

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak sehingga penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Maka peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih setulus hati kepada:

1. Drs.H.Abdurahim, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
2. Wakil Ketua I,II dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
3. Ketua Program Studi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
4. Pembimbing I dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini.
5. Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini.
6. Pimpinan tempat penelitian yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya karya tulis ini.
7. Kepala Bagian dan Staff tempat penelitian yang telah memberikan dukungan fasilitas.
8. Dosen serta staf Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
9. Orang tua dan mertua penulis, berkat doa-doa panjangnya sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
10. Istri dan anak-anak tercinta, kepada kalianlah skripsi ini dipersembahkan. Terimakasih kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian.
11. Saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Serta semua pihak yang telah membantu peneliti untuk membuat Skripsi/Tugas Akhir ini hingga selesai.

Selain itu, peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang dipaparkan dalam Skripsi/Tugas Akhir ini. Oleh karena itu peneliti dengan segala kerendahan hati dan kelapangan dada bersedia menerima segala masukan baik itu saran maupun kritik yang dapat membangun dalam membuat karya lebih baik dan lebih bermanfaat lagi di kemudian.

Tangerang, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PIMPINAN	
PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI	
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK (Indonesia).....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah..... 1
B.	Identifikasi Masalah..... 5
C.	Pembatasan Masalah..... 5
D.	Rumusan Masalah..... 6
E.	Tujuan Penelitian..... 6
F.	Manfaat Penelitian..... 6
G.	Sistematika Penulisan..... 8
BAB II	KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
A.	Landasan Teori/ Kajian Pustaka..... 11
1.	Konsep Pembelajaran Tahsin Quran..... 11
2.	Media Online dalam Pembelajaran..... 11
3.	Zoom Meeting sebagai Platform Pembelajaran Online..... 12
4.	Beberapa Faktor Keberhasilan Pembelajaran Jarak Jauh atau Online..... 13
5.	Tahsin Tilawah..... 14
6.	Tahsin Al-Quran di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia..... 15
B.	Kajian Penelitian Yang Relevan..... 19
C.	Kerangka Berpikir..... 22
D.	Hipotesis..... 23
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN
A.	Tempat dan Waktu Penelitian..... 26
B.	Jenis Penelitian..... 26
C.	Desain Penelitian..... 26
D.	Sumber Data..... 27
E.	Teknik Pengumpulan Data..... 27
F.	Teknik Analisis Data..... 30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian..... 32
B.	Temuan Penelitian..... 44
C.	Pembahasan Temuan Penelitian..... 53

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran.....	62
	C. Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Online	64
DAFTAR PUSTAKA		66
BIOGRAFI PENULIS		68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020, proses pembelajaran di berbagai institusi pendidikan mengalami kendala akibat mewabahnya virus COVID-19 yang tersebar di seluruh dunia. Penyebaran virus yang sangat cepat menyebabkan World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global¹ karena banyaknya kasus yang muncul secara bersamaan di berbagai negara.

Merujuk data Ikatan Dokter Anak Indonesia, sepanjang Maret sampai Desember 2020 atau gelombang pertama COVID-19, terdapat 37.706 kasus anak. Adapun jika dihitung hingga September 2021 atau sebulan usai dilewatinya puncak gelombang kedua, ada sekitar 260 ribu anak yang terpapar COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1800 anak meninggal dunia. Setelah diteliti lebih lanjut, kematian terbanyak terjadi pada anak usia 10 – 18 tahun yakni mencapai 26 persen.

Oleh karena itu, sektor Pendidikan pun harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud, berubah menjadi Kemendikbudristek pada April 2021) kemudian membuat sejumlah kebijakan, terutama demi pencegahan penularan COVID-19, seperti

¹ Putri, Gloria Setyvani. 2020 “WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global” https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?lgn_method=google&google_btn=onetap Diakses pada 8 Februari 2025.

pembatalan ujian nasional, penerimaan siswa baru tanpa bertemu, hingga yang paling berdampak adalah penghentian pembelajaran tatap muka².

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *Pembatasan Sosial Berskala Besar* (PSBB) guna mengurangi interaksi langsung dan mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Dengan diterapkannya *Pembatasan Sosial Berskala Besar* (PSBB) yang membatasi aktivitas di lingkungan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 di sektor pendidikan. Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud No. 36962/MPK.A/HK/2020, seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya harus dilakukan secara daring melalui sistem *Pembelajaran Jarak Jauh* (PJJ).

Kebijakan ini juga berdampak pada lembaga pendidikan nonformal, termasuk program pembelajaran Tahsin Al-Qur'an, yang sebelumnya mengandalkan interaksi tatap muka untuk memperbaiki bacaan dan makhraj peserta didik. Sebagai solusi, Platform Zoom pun menjadi media pilihan yang dianggap mampu memfasilitasi belajar siswa selama diberlakukannya belajar dari rumah³.

Pembelajaran Tahsin Al-Qur'an melalui media online platform Zoom Meeting menawarkan berbagai kemudahan, seperti fleksibilitas waktu dan

² Baidhowi A., Arief Koes H., Bambang P.J. 2023. *Merekam Jejak Perjalanan Indonesia Bangkit dari Serangan COVID-19*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

³ Novita, Kejora Muhammad T.B., Akil. 2021. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting dalam Pembelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 3 Nomor 5 Tahun 2021 Halm 2968, <https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>.

aksesibilitas yang lebih luas. Dengan metode daring, peserta didik dapat mengikuti kelas dari berbagai lokasi tanpa harus hadir secara fisik di tempat pembelajaran. Hal ini membuka peluang bagi lebih banyak individu untuk belajar tahsin, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau akses ke lembaga pendidikan Al-Qur'an secara langsung.

Selain fleksibilitas waktu dan aksesibilitas yang lebih luas, pembelajaran Tahsin Al-Qur'an melalui Zoom Meeting juga menawarkan kemudahan dalam mendokumentasikan proses belajar mengajar. Salah satu fitur unggulan dari platform ini adalah kemampuan untuk merekam sesi pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menggunakan rekaman tersebut untuk muroja'ah (mengulang pelajaran) secara mandiri.

Dalam pembelajaran tahsin, muroja'ah menjadi aspek penting agar peserta didik dapat terus memperbaiki makhraj, tajwid, serta kelancaran bacaan Al-Qur'an mereka. Dengan adanya rekaman pembelajaran, peserta didik tidak hanya mengandalkan ingatan saat sesi berlangsung, tetapi juga dapat mengulang kembali pelajaran kapan saja dan sebanyak yang diperlukan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada jadwal kelas atau guru.

Fitur ini menjadi salah satu keunggulan utama dalam pembelajaran tahsin secara daring, yang tidak selalu dapat diperoleh dalam pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, pemanfaatan rekaman pembelajaran dalam Zoom Meeting dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas pembelajaran Tahsin Al-Qur'an secara daring.

Namun, efektivitas metode ini masih menjadi perdebatan, terutama karena pembelajaran tahsin memerlukan perhatian khusus terhadap aspek pelafalan, makhraj, dan tajwid. Dalam pembelajaran tatap muka, guru dapat secara langsung mengoreksi bacaan peserta didik dan memberikan contoh secara lebih jelas. Sementara itu, dalam pembelajaran daring, keterbatasan seperti gangguan jaringan, keterbatasan fitur teknologi dalam menangkap suara dengan akurasi tinggi, serta kurangnya interaksi fisik dapat menjadi tantangan dalam memastikan pemahaman dan pelafalan yang benar oleh peserta didik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembelajaran Tahsin Al-Qur'an melalui media Zoom Meeting, dengan meninjau kelebihan, kendala, serta solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kualitas pembelajaran tahsin secara daring.

Salah satu lembaga yang berupaya melakukan transformasi dalam pembelajaran Tahsin Al-Qur'an adalah Ngaji Yuk Indonesia, sebuah lembaga pendidikan nonformal yang berfokus pada peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an. Lembaga ini berupaya memformulasikan pembelajaran tahsin dalam sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ), dengan tetap mempertahankan metode yang telah diterapkan sebelumnya.

Metode yang digunakan dalam pembelajaran tahsin di Ngaji Yuk Indonesia adalah metode talaqqi dengan membahas matan-matan tajwid, yang menekankan pada praktik langsung dengan bimbingan guru agar peserta didik dapat memperbaiki makhraj, tajwid, dan fasahah dalam membaca Al-Qur'an.

Dalam sistem daring, lembaga ini memanfaatkan Zoom Meeting sebagai media utama pembelajaran, sehingga interaksi antara pengajar dan peserta tetap dapat berlangsung secara real time.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis akan menyajikan uraian-uraian tersebut dan menjadikan bahan untuk penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul, **“Efektifitas pembelajaran Tahsin Quran melalui media online zoom meet di lembaga Ngaji Yuk Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis kemudian melakukan identifikasi masalah, adapun beberapa identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran Tahsin Al-Qur'an melalui Zoom Meeting memiliki keterbatasan dalam aspek pelafalan makhraj, dan tajwid.
2. Kurangnya interaksi fisik dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta dan kedalaman pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan.
3. Implementasi Pembelajaran Tahsin Daring di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia

C. Pembatasan Masalah

Guna membuat penulis lebih fokus, penelitian ini hadir dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Memahami pengertian dan konsep pembelajaran Tahsin.

2. Pengaruh penggunaan aplikasi zoom meet terhadap hasil pembelajaran Tahsin.
3. Efektifitas Pembelajaran Tahsin melalui platform media online zoom meet di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada "Analisa Efektifitas pembelajaran Tahsin Quran melalui media online zoom meet di lembaga Ngaji Yuk Indonesia".

1. Apa yang membuat media online berbeda dengan media offline dalam pembelajaran Tahsin?
2. Sejauh mana efektivitasnya dalam pembelajaran Tahsin Quran. Lebih memudahkan atau justru sebaliknya.?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauh mana efektifitas media online zoom meet ini dalam pembelajaran Tahsin Al Quran, bagi jama'ah di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara para guru/asatidz dalam melakukan pembelajaran Tahsin Quran kepada jama'ah, apakah sudah sesuai SOP atau belum.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga Pendidikan (Ngaji Yuk Indonesia dan Institusi Sejenis)

- 1) Memberikan gambaran mengenai kelebihan dan kendala pembelajaran Tahsin Al-Qur'an secara daring, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
 - 2) Menyediakan solusi dan strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan media Zoom Meeting dalam pembelajaran Tahsin, terutama dalam mengatasi kendala seperti kualitas audio, interaksi guru-murid, dan efektivitas muroja'ah.
 - 3) Membantu lembaga dalam merancang program pembelajaran jarak jauh yang lebih interaktif dan efisien.
- b. Bagi Pengajar atau Guru Tahsin
- 1) Menyediakan wawasan mengenai tantangan dan solusi dalam mengajar Tahsin Al-Qur'an secara daring, terutama dalam membimbing peserta didik dalam aspek makhraj, tajwid, dan fasahah.
 - 2) Memberikan alternatif metode pengajaran yang dapat disesuaikan dengan keterbatasan teknologi dan kebutuhan peserta didik.
 - 3) Mendorong pemanfaatan fitur Zoom Meeting secara maksimal, seperti rekaman pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas muroja'ah peserta didik.
- c. Bagi Peserta Didik
- 1) Membantu peserta didik memahami manfaat dan tantangan dalam pembelajaran Tahsin Al-Qur'an secara daring.

- 2) Memberikan solusi praktis agar peserta didik dapat lebih efektif dalam memanfaatkan media pembelajaran online, termasuk dalam meningkatkan kualitas bacaan melalui fitur rekaman.
 - 3) Memotivasi peserta didik untuk tetap konsisten dalam belajar Tahsin Al-Qur'an meskipun secara daring.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya
- 1) Menjadi bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pembelajaran Tahsin Al-Qur'an berbasis digital, khususnya melalui platform Zoom Meeting atau media online lainnya.
 - 2) Memberikan wawasan tentang metode pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan nonformal, terutama dalam bidang studi keislaman.

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tentang efektivitas pembelajaran Tahsin Al-Qur'an secara daring, khususnya melalui platform Zoom Meeting.
- b. Menambah referensi ilmiah mengenai metode pembelajaran Tahsin Al-Qur'an dalam konteks pendidikan nonformal berbasis digital.
- c. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan metode pembelajaran Al-Qur'an yang lebih efektif dan inovatif di era digital.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang komprehensif dan sistematis dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Bab 3: Metodologi Penelitian

Bab ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup:

- a. Tempat dan Waktu Penelitian yaitu Menjelaskan lokasi dan periode penelitian.
- b. Jenis Penelitian yaitu Menentukan pendekatan penelitian yang digunakan (kualitatif/kuantitatif).
- c. Sumber Data yaitu Menguraikan data primer dan sekunder yang digunakan.
- d. Teknik Pengumpulan Data yaitu Menjelaskan metode pengumpulan data (wawancara, kuesioner, observasi, dll.).
- e. Teknik Analisis Data yaitu Menguraikan metode analisis yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh.

2. Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh serta analisis dan pembahasan yang dilakukan, meliputi:

- a. Deskripsi Data yaitu Menyajikan hasil data yang telah dikumpulkan.
- b. Analisis Data yaitu Menggunakan teknik analisis yang telah dijelaskan di Bab 3.
- c. Pembahasan yaitu menjelaskan temuan penelitian dan membandingkannya dengan teori atau penelitian sebelumnya.

3. Bab 5: Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini memuat:

- a. Kesimpulan yaitu ringkasan dari hasil penelitian yang menjawab tujuan penelitian.
- b. Saran yaitu rekomendasi bagi pihak terkait berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori/Kajian Pustaka

1. Konsep Pembelajaran Tahsin Quran

Tahsin Quran merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Umumnya, istilah Tahsin lebih sering digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada perbaikan bacaan secara praktis. Seorang pembelajar membaca Al-Quran, sedang gurunya menyimak dan memperbaikinya Ketika ada kekeliruan serta mencontohkan bacaan yang benar. Adapun tajwid, lebih sering digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada pemahaman teoritis dalam persoalan makharijul huruf, sifat huruf, dan hukum tajwid⁴.

Seiring perkembangan teknologi, metode pembelajaran tahsin mengalami perubahan, termasuk melalui media digital seperti Zoom Meeting. Pembelajaran berbasis daring ini memungkinkan akses yang lebih luas serta fleksibilitas waktu bagi peserta didik.

2. Media Online dalam Pembelajaran

Media online merupakan sarana komunikasi berbasis internet yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring atau pembelajaran online atau E-Learning yakni pembelajaran yang bisa mencakup pembelajaran secara formal maupun informal. E-Learning adalah kependekan dari Electronic Learning yang berarti belajar secara

⁴ Al-Fadhli M. Laili. 2019. Syarh Tuhfatul Athfal Penjelasan Hukum Tajwid dan Dasar-Dasar Tajwidul Huruf. Sukoharjo: Nur Cahaya Ilmu.

elektronik. E-Learning merupakan media teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan aplikasi proses belajar mengajar. Dengan demikian E-Learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti gawai, audio, video, handphone atau computer⁵.

3. Zoom Meeting sebagai Platform Pembelajaran Online

Salah satu Platform yang dijadikan sebagai media pembelajaran E-learning atau Pembelajaran Online yaitu Zoom Meeting. Ada beberapa kelebihan menggunakan Zoom Meeting dalam proses pembelajaran online. Kelebihan – kelebihan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2018 yaitu⁶ :

- a. Zoom Meeting lebih mudah digunakan,
- b. lebih efektif dan efisien,
- c. mahasiswa dapat melakukan proses pembelajaran di rumah, tanpa harus datang ke kampus,
- d. mahasiswa memiliki banyak waktu untuk belajar di rumah,
- e. bisa dilakukan di mana dan kapan saja,
- f. tidak mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi ke kampus (meskipun mengeluarkan biaya kuota internet),
- g. kualitas suara dan video cukup baik,
- h. fitur-fitur Zoom Meeting menarik dan mudah digunakan,

⁵ Fauzi Wildan Nuril A., Munastiwi Erni. “*Analisis Proses Pembelajaran Berbasis Online Masa Pandemi Covid-19 Di Sdit Luqman Al-Hakim Sleman*”, Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam Vol. 14, No. 2, h. 174. (Sleman: El-Hikmah).

⁶ Irmada Fika, Ika Yatri. “*Keefektifan Pembelajaran Online Melalui Zoom Meeting di Masa Pandemi bagi Mahasiswa*”, Jurnal Basicedu Volume 5 Nomor 4 Tahun 2021 Halaman 2427

- i. memudahkan pengajar dan mahasiswa membagikan materi ataupun media ketika presentasi,
- j. dengan Zoom Meeting ini bisa bertatap muka seperti halnya kelas konvensional.

Selain beberapa kelebihan pembelajaran online melalui Zoom Meeting, terdapat kekurangan sebagai berikut :

- a. sinyal/koneksi yang tidak stabil akan membuat keluar masuk aplikasi Zoom Meeting,
 - b. boros kuota,
 - c. Zoom premium yang tergolong mahal. Jika tidak menggunakan Zoom Meeting yang premium maka akan keluar masuk aplikasi tersebut setiap 40 sampai 45 menit dan juga jika menggunakan Zoom Meeting yang gratis maka jumlah maksimal partisipan hanya 100,
 - d. mahasiswa terkadang tidak fokus terhadap penjelasan materi, jika metode ataupun media yang digunakan tidak menarik.
4. Beberapa Faktor Keberhasilan Pembelajaran Jarak Jauh atau Online.

Terdapat beberapa faktor penting keberhasilan pembelajaran jarak jauh⁷:

- a. Tim harus melibatkan dukungan administratif yang baik,
- b. Bahan-bahan pengajaran harus direncanakan dengan baik, sehingga mereka dapat diuji dan selalu tersedia,

⁷ Tresnawati Tuti. 2021. Pendidikan Jarak Jauh. Bandung: PT. Sarana Ilmu Pustaka

- c. Harus ada fasilitasi dan dorongan terhadap interaksi peserta baik dengan instruktur maupun dengan para peserta sendiri,
- d. Kemampuan untuk menggunakan setiap teknologi yang digunakan merupakan keharusan,
- e. Masalah-masalah komunikasi dan teknis harus diselesaikan begitu muncul,

5. Tahsin Tilawah

a. Definisi Tahsin Tilawah

Tahsin (تحسين) berasal dari kata (حَسَّنَ-يُحَسِّنُ-تَحْسِينًا) yang artinya memperbaiki, membaguskan, menghiasi, mempercantik, membuat lebih baik dari semula. Tilawah (تِلَاوَةٌ) berasal dari kata (تَلَا-يَتْلُو-تِلَاوَةٌ) yang artinya bacaan, dan تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ artinya bacaan Al-Quran. Jadi, Tahsin Tilawah adalah upaya memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran.⁸

b. Urgensi Tahsin Tilawah Al-Quran

Tahsin Tilawah Al-Quran bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk cinta kita terhadap Al-Qur'an. Semakin baik bacaannya, semakin besar pula pahala dan manfaatnya dalam kehidupan. Beberapa urgensi Tahsin Tilawah Al-Quran yaitu⁹:

- 1) Karena Allah mencintai bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca sebagaimana ayat-ayat itu diturunkan.
- 2) Memudahkan untuk mentadabburi Al-Quran.
- 3) Memudahkan seseorang meraih pahala dari Allah.

⁸ Annuri Ahmad. 2014. *Panduan Tahsin Tilawah Al-Quran & Pembahasan Ilmu Tajwid*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

⁹ Ibid, hal 13.

- 4) Tilawah Al-Quran yang baik dapat diajarkan Kembali kepada orang lain.
 - 5) Akan mengangkat kualitas seseorang.
- c. Target Tahsin Tilawah Al-Quran

Agar program Tahsin Tilawah Nampak berhasil dan mencapai target, maka perlu dipahami target atau sasaran Tahsin yang harus dicapai adalah¹⁰:

- 1) Terciptanya kemampuan melafalkan huruf-huruf dengan baik dan benar, sesuai dengan makhraj dan sifatnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa sallam,
 - 2) terciptanya kemampuan membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwid,
 - 3) terciptanya kemampuan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lancer, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid,
 - 4) terciptanya kemampuan menguasai kaidah-kaidah ilmu tajwid.
6. Tahsin Al-Quran di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia

Lembaga Ngaji Yuk Indonesia merupakan institusi yang bergerak dalam pendidikan Al-Quran secara daring atau online. Program Tahsin Tilawah yang ditawarkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran agar sesuai dengan bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa sallam. Keunggulan lembaga ini meliputi pengajar bersertifikasi sanad, kurikulum terstruktur, serta sistem pembelajaran yang fleksibel.

¹⁰ Ibid, hal 6.

Program Tahsin Tilawah Al-Quran yang diadakan di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia berbasis online via zoom meet. Program ini memiliki jenjang atau kelas yang dapat diikuti oleh berbagai macam usia dan kalangan mulai dari kalangan awam hingga yang sudah mahir dalam tilawah Al-Quran. Berikut ini adalah macam-macam kelas Tahsin Tilawah Al-Quran di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia yang dapat diikuti:

a. Kelas Tahsin Dasar

Kelas Tahsin Dasar adalah kelas yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang baru mulai belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kelas ini dirancang untuk membantu peserta memahami dasar-dasar tajwid, makharijul huruf (tempat keluarnya huruf), sifat huruf, serta meningkatkan kelancaran dalam membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah yang benar. Materi yang diajarkan meliputi:

- 1) Pengenalan huruf hijaiyah dan sifat-sifatnya
- 2) Cara membaca dengan tajwid dasar
- 3) Latihan makharijul huruf yang tepat
- 4) Penerapan bacaan dalam ayat-ayat pendek

Kelas ini cocok bagi siapa saja yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'an dari dasar, baik yang belum lancar membaca maupun yang ingin menyempurnakan pelafalan huruf hijaiyahnya. Bahan ajar yang digunakan dalam kelas ini meliputi matan Jazariyah, Tuhfathul Athfal, dan Iqra.

b. Kelas Tahsin Lanjutan

Kelas Tahsin Lanjutan merupakan kelas yang diperuntukkan bagi peserta didik yang telah memiliki dasar dalam membaca Al-Qur'an dan ingin meningkatkan kualitas bacaan mereka sesuai dengan kaidah tajwid yang lebih mendalam. Materi yang diajarkan meliputi:

- 1) Penguatan makharijul huruf dan sifatul huruf,
- 2) penerapan hukum tajwid secara lebih detail (ghunnah, mad, idgham, dll.),
- 3) latihan tartil dan tahqiq dalam membaca Al-Qur'an,
- 4) koreksi dan penyempurnaan bacaan melalui talaqqi dan musyafahah.

Kelas ini cocok bagi peserta yang sudah bisa membaca Al-Qur'an tetapi ingin memperhalus bacaan, memperbaiki kesalahan dalam tajwid, serta meningkatkan kefasihan dalam melafalkan ayat-ayat suci. Bahan ajar yang digunakan dalam kelas ini meliputi matan Jazariyah, dan Tuhfathul Athfal.

c. Kelas Tahsin Bersanad (Pra-Pengambilan Sanad Quran)

Kelas Tahsin Bersanad adalah kelas yang ditujukan bagi peserta didik yang telah menguasai ilmu tajwid dengan baik dan ingin menyempurnakan bacaan Al-Qur'an melalui metode talaqqi (pembelajaran langsung) dengan guru bersanad. Program ini memungkinkan peserta untuk mendapatkan bimbingan intensif dalam penyempurnaan makharijul huruf, sifat huruf, serta penerapan

hukum tajwid secara mutqin (sempurna). Materi yang diajarkan meliputi:

- 1) Penyempurnaan makharijul huruf dan sifatul huruf secara detail
- 2) Latihan bacaan sesuai riwayat tertentu (misalnya Hafs ‘an ‘Ashim)
- 3) Penerapan hukum tajwid lanjutan secara mutqin
- 4) Talaqqi dan musyafahah langsung dengan guru bersanad
- 5) Persiapan untuk memperoleh sanad bacaan Al-Qur’an

Program ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas bacaan mereka ke tingkat yang lebih tinggi serta berkesempatan ke tahap mendapatkan sanad bacaan yang bersambung hingga Rasulullah ﷺ.

d. Kelas Pengambilan Sanad Al-Quran

Kelas Pengambilan Sanad Al-Qur’an adalah program khusus bagi peserta yang telah memiliki bacaan Al-Qur’an yang mutqin (sempurna) sesuai dengan kaidah tajwid dan ingin mendapatkan sanad resmi yang bersambung hingga Rasulullah ﷺ. Kelas ini berfokus pada talaqqi dan musyafahah langsung dengan guru bersanad serta evaluasi mendalam terhadap kualitas bacaan peserta.

Materi yang diajarkan meliputi:

- 1) Talaqqi dan musyafahah dengan guru bersanad,
- 2) penyempurnaan makharijul huruf dan sifatul huruf secara mendetail,
- 3) penguatan hukum tajwid dan waqaf-ibtida’,

- 4) ujian bacaan 30 juz untuk kelayakan mendapatkan sanad,
- 5) pemahaman riwayat dan qira'at tertentu sesuai sanad yang diambil.

Syarat Peserta:

- 1) Sudah memiliki bacaan Al-Qur'an yang lancar dan sesuai tajwid,
- 2) lulus seleksi awal yang mencakup ujian bacaan dan pemahaman tajwid,
- 3) memiliki komitmen untuk menyelesaikan talaqqi 30 juz secara penuh,

Program ini ditujukan bagi mereka yang ingin mendapatkan ijazah sanad sebagai bukti bahwa bacaan mereka telah sesuai dengan riwayat yang sah dan bersambung hingga Rasulullah ﷺ.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Kajian mengenai penelitian yang relevan merupakan kajian yang mendukung penelitian ini. Berdasarkan penelusuran terhadap pustaka yang ada, ditemukan beberapa penelitian relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Fika Irmada dan Ika Yatri melakukan riset dengan judul Keefektifan Pembelajaran Online Melalui Zoom Meeting di Masa Pandemi bagi Mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka angkatan 2018. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. untuk mengetahui tentang keefektifan pembelajaran online melalui Zoom meeting di masa pandemi mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka angkatan 2018,

- b. mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran online melalui Zoom meeting di masa pandemi mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka angkatan 2018.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pembelajaran melalui Zoom Meeting mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka cukup efektif di masa pandemi ini karena bisa bertatap muka layaknya kelas konvensional, dan juga mampu memfasilitasi kebutuhan pengajar dan juga peserta didik dengan fitur-fitur yang mudah digunakan saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan pembelajaran online ini lebih efektif dan juga efisien dalam segi tempat dan waktu. Namun dalam proses pembelajaran online menggunakan zoom tentunya terdapat kekurangan seperti halnya mahalnya Zoom premium, boros kuota dan juga kondisi sinyal setiap daerah berbeda.¹¹

2. Nasrullah dan Virgiawan Azhari melakukan riset dengan judul Efektivitas Metode Talaqqi Dalam Pembelajaran Daring Tahsin Al-Qur'an Di Kelas VIII KKQ (Kelas Khusus Al-Qur'an) Smpit Asy-Syukriyyah Tangerang. Penelitian ini bertujuan:

¹¹ Irmada Fika, Ika Yatri. “Keefektifan Pembelajaran Online Melalui Zoom Meeting di Masa Pandemi bagi Mahasiswa”, Jurnal Basicedu Volume 5 Nomor 4 Tahun 2021 Halaman 2423 – 2429.

- a. untuk mengetahui penerapan metode talaqqi dalam pembelajaran tahsin Al Qur'an online di kelas VIII SMPIT Asy-Syukriyyah Tangerang,
- b. untuk mengetahui efektivitas penerapan metode talaqqi dalam pembelajaran tahsin Al-Qur'an online di kelas VIII SMPIT Asy Syukriyyah Tangerang,
- c. untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung efektivitas penerapan metode talaqqi dalam pembelajaran tahsin Al-Qur'an online di kelas VIII SMPIT Asy Syukriyyah Tangerang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. penerapan metode talaqqi dalam pembelajaran daring tahsin Al-Qur'an di kelas VIII KKQ SMPIT Asy-Syukriyyah Tangerang di bagi menjadi dua, yaitu talaqqi matan jazari dan talaqqi tahsin Al-Qur'an. Adapun untuk penyampaian materi menggunakan aplikasi zoom meeting, sedangkan untuk talaqqi tahsin Al-Qur'an menggunakan video call whatsapp,
- b. efektivitas penerapan metode talaqqi dalam pembelajaran tahsin Al-Qur'an di SMPIT Asy-Syukriyyah Tangerang terbukti efektif hal ini diketahui pada hasil belajar siswa yang tetap stabil atau tidak mengalami penurunan bahkan dalam pembelajaran daring terdapat

- tiga siswi kelas KKQ yang mampu menyelesaikan setoran hafalan 30 Juz Al-Qur'an yang diselesaikan selama 2,5 tahun,
- c. pada faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas penerapan metode talaqqi dalam pembelajaran tahsin Al-Qur'an di kelas VIII KKQ SMPIT Asy-Syukriyyah Tangerang, terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan kendala dalam pembelajaran daring tahsin Al-Qur'an diantaranya adalah:
- 1) gangguan jaringan internet,
 - 2) perangkat pembelajaran daring yang bermasalah,
 - 3) biaya paket data internet.
- d. Adapun faktor pendukung dalam pembelajaran daring tahsin Al-Qur'an adalah sebagai berikut :
- 1) pelayanan jaringan internet,
 - 2) kedisiplinan dan tanggung jawab siswa,
 - 3) kontroling orang tua siswa atau wali siswa.¹²

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan kajian penelitian yang relevan, ternyata:

1. pembelajaran tahsin Al-Quran secara online melalui Zoom Meeting menjadi alternatif efektif dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran,
2. efektivitas pembelajaran ini dipengaruhi oleh faktor internal (metode, interaksi, kedisiplinan peserta) dan faktor eksternal (jaringan internet, biaya kuota, dukungan administratif),

¹² Nasrulloh, Virgiawan Azhari. "Efektivitas Metode Talaqqi Dalam Pembelajaran Daring Tahsin Al-Qur'an Di Kelas VIII KKQ (Kelas Khusus Al-Qur'an) Smpit Asy-Syukriyyah Tangerang". *Jurnal Sistem Informasi* Vol 3 (1) Januari – Juni 2022 halaman 11-22.

3. kajian penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode talaqqi dalam tahsin online mampu mempertahankan kualitas bacaan meskipun terdapat kendala teknis,
4. dengan memahami tantangan serta faktor pendukung pembelajaran daring, diharapkan implementasi tahsin online dapat lebih optimal dan menghasilkan peningkatan kualitas bacaan Al-Quran yang signifikan.

Sesuai dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta membenarkan. penerimaan atau penolakan hipotesis ini tergantung pada hasil fakta – fakta setelah diolah dan

dianalisa. Dengan demikian hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara dan kebenarannya akan diuji setelah data yang diteliti tersebut terkumpul.

Berdasarkan kajian teori, kajian penelitian yang relevan, kerangka berpikir diatas, adapun hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis Umum

Pembelajaran tahsin melalui Zoom Meeting memungkinkan peserta untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an dengan metode talaqqi dan musyafahah secara daring, meskipun terdapat tantangan teknis seperti koneksi internet dan interaksi yang terbatas.

2. Hipotesis Spesifik

- a. Metode talaqqi dalam pembelajaran tahsin online melalui Zoom Meeting tetap efektif dalam meningkatkan bacaan peserta, meskipun dilakukan secara virtual.
- b. Fitur Zoom Meeting seperti share screen, breakout rooms, dan recording membantu peserta memahami materi tahsin dengan lebih baik.
- c. Kendala utama dalam pembelajaran tahsin daring adalah jaringan internet yang tidak stabil dan kurangnya interaksi langsung antara guru dan peserta.
- d. Peserta yang mengikuti kelas tahsin berbasis Zoom secara rutin mengalami peningkatan dalam makharijul huruf dan penerapan hukum tajwid dibandingkan peserta yang belajar secara mandiri.

- e. Keberhasilan pembelajaran tahsin online melalui Zoom Meeting dipengaruhi oleh kualitas pengajar, interaksi dalam kelas, serta kedisiplinan peserta dalam berlatih di luar sesi pembelajaran.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia yang menyelenggarakan pembelajaran Tahsin Quran secara daring melalui Zoom Meet. Adapun waktu yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data penelitian yaitu bulan Januari-Maret 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mengamati efektivitas pembelajaran secara langsung.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami efektivitas pembelajaran Tahsin Quran secara daring dengan mengeksplorasi pengalaman pengajar dan peserta didik secara mendalam.

C. Desain Penelitian

Dalam desain penelitian, tidak ada aturan baku. Namun penulis menggunakan tiga tahapan, yakni:

1. Tahap Pra-Penelitian

Tahap pra-lapangan merupakan tahapan yang penulis lakukan sebelum melakukan penelitian di lapangan. Persiapannya meliputi:

- a. penyusunan rancangan penelitian,
- b. pengurusan izin penelitian,
- c. penjajakan lapangan penelitian,
- d. pemilihan subjek dan informan penelitian,
- e. persiapan instrumen penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Dalam berinteraksi dengan sumber data, penulis menggunakan konsep sampling dari populasi pada lapangan penelitian.

3. Tahap Pasca-Penelitian

Pada setiap akhir sesi wawancara dan observasi, penulis mencatat hasilnya ke dalam catatan penelitian. Tidak lupa penulis mencatat kesan dan komentar dari sumber data penelitian.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini berfokus pada satu lembaga, yaitu Lembaga Ngaji Yuk Indonesia, untuk menganalisis efektivitas pembelajaran Tahsin Quran secara daring melalui Zoom Meet.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer penelitian ini penulis kumpulkan dari tempat objek penelitian dilakukan, yakni Lembaga Ngaji Yuk Indonesia yang meliputi kurikulum, tanggapan santri, dan tanggapan pengajar.

Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah telaah kepustakaan dan hal lainnya yang mendukung penafsiran data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui:

3. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif¹³. Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada penelitian kuantitatif.

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal.

Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan¹⁴.

Wawancara yang dilakukan penulis dilakukan terhadap pengajar dan peserta didik di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia untuk memahami pengalaman dan kendala yang mereka alami dalam pembelajaran Tahsin Quran daring menggunakan Zoom Cloud Meeting.

4. Observasi

Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam

¹³ Rachmawati Imami Nur. “*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*” Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No.1, Maret 2007; hal 35-40.

¹⁴ Ibid, Hal 35.

penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia¹⁵. Morris mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain¹⁶.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik observasi partisipatif. Dalam Teknik Penelitian Observasi Partisipatif, Orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Umumnya observasi partisipan dilakukan untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial seperti cara hidup, hubungan sosial dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan dalam observasi ini adalah materi observasi disesuaikan dengan tujuan observasi; waktu dan bentuk pencatatan dilakukan segera setelah kejadian dengan kata kunci; urutan secara kronologis secara sistematis; membina hubungan untuk mencegah kecurigaan, menggunakan pendekatan yang baik, dan menjaga situasi tetap wajar; kedalaman partisipasi tergantung pada tujuan dan situasi. Berdasarkan tingkat partisipasinya, kegiatan observasi dilakukan melalui partisipasi lengkap (penuh), anggota penuh, partisipasi fungsional, aktivitas tertentu bergabung, dan partisipasi sebagai pengamat¹⁷.

Dengan menggunakan Teknik Penelitian Observasi Partisipatif, Penulis mengamati langsung interaksi antara pengajar dan peserta selama sesi pembelajaran Tahsin Quran melalui Zoom Meet berlangsung.

¹⁵ Hasanah Hasyim. “*Teknik-Teknik Observasi*”. Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

5. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Metode pengumpulan data dengan cara menggunakan metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (objek penelitian).

Dalam pelaksanaan Teknik dokumentasi, Penulis Mengumpulkan rekaman pembelajaran, materi ajar, serta tanggapan peserta yang terdokumentasi dalam platform komunikasi seperti WhatsApp atau Google Form. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen berupa RPP, data penilaian, buku/ modul acuan, jadwal kegiatan belajar dan mengajar, foto-foto dokumenter, dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif yang penulis pergunakan, rumusan masalah diambil dari studi kasus pembelajaran Tahsin Al-Qur'an di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia menggunakan media Platform Zoom Meet.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi:

1. Reduksi Data: Menyeleksi dan menyederhanakan data yang diperoleh sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau kutipan langsung.

3. Penarikan Kesimpulan: Kesimpulan dibuat berdasarkan pola temuan yang muncul dari hasil analisis data, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas pembelajaran Tahsin Quran secara daring menggunakan media zoom meet.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sejarah Singkat Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia

Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia merupakan sebuah majelis dakwah yang bergerak di bidang pendidikan dan pembinaan keislaman, khususnya dalam membangun semangat mengaji dan belajar agama Islam di kalangan masyarakat urban Indonesia.

Majelis ini berawal dari sebuah inisiatif kecil yang digagas oleh seorang guru ngaji bernama Ustadz Tubagus Fahmi Dzinawa pada bulan November 2023. Saat itu, beliau masih aktif sebagai pengajar di sebuah yayasan bernama Dauroh yang berlokasi di Kuningan, Jawa Barat. Beberapa jamaah di yayasan tersebut menyampaikan keinginan untuk belajar Al-Qur'an lebih dalam bersama Ustadz Fahmi. Namun, kendala jarak dan waktu menjadi hambatan utama.

Menanggapi hal itu, beberapa rekan beliau mengusulkan agar kegiatan belajar mengaji dilakukan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Dari situlah, dimulailah program Ngaji Online, yang pertama kali hanya diikuti oleh satu orang murid yang berdomisili di Papua. Meski sederhana, kegiatan ini berlangsung rutin, dan seiring waktu mulai dikenal dari mulut ke mulut hingga menarik lebih banyak jamaah dari berbagai daerah.

Dengan semakin meningkatnya jumlah peserta, Ustadz Tubagus Fahmi akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari Yayasan

Dauroh dan memfokuskan diri pada pengembangan program ngaji online tersebut. Beliau kemudian menamai kegiatan ini sebagai Majelis al-Qur'an Ngaji Yuk Indonesia, karena pada awalnya materi yang diajarkan berfokus pada Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an.

Setelah berjalan selama enam bulan, terjadi perkembangan signifikan dalam cakupan materi pembelajaran. Program ngaji ini mulai mencakup cabang-cabang ilmu keislaman lainnya, seperti Tasawuf, Fiqih, Tafsir, dan Hadits. Karena itu, nama majelis pun diubah menjadi Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia, mencerminkan perluasan visi dan misi dalam menyebarkan ilmu Islam secara lebih menyeluruh.

2. Visi, Misi, Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia

a. Visi Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia

Majelis 'Ilmu Ngaji yuk Indonesia mempunyai visi misi yaitu: "Menjadi majelis dakwah dan pendidikan Islam yang unggul, inklusif, dan inspiratif dalam membentuk generasi cinta Al-Qur'an serta berakhlak mulia melalui pembelajaran yang berlandaskan ilmu, adab, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya."

Visi ini mencerminkan cita-cita besar Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia sebagai wadah pembinaan umat, khususnya generasi muda, agar tidak hanya memahami ilmu agama secara benar, tetapi juga mengamalkannya dengan penuh kesadaran spiritual dan akhlak yang luhur.

b. Misi Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia

Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan Islam yang berbasis Al-Qur’an dan Sunnah dengan pendekatan yang mudah diakses, interaktif, dan relevan bagi masyarakat modern, khususnya generasi muda.
- 2) Membangun budaya belajar Islam yang berlandaskan ilmu, adab, dan spiritualitas, guna melahirkan pribadi-pribadi yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya serta berakhlak mulia.
- 3) Menyebarkan dakwah Islam secara inklusif dan ramah, yang menjangkau berbagai kalangan melalui platform digital maupun kegiatan tatap muka.
- 4) Mengembangkan komunitas pembelajar yang saling menguatkan dalam keimanan dan amal, serta aktif dalam kontribusi sosial dan keumatan.
- 5) Mendorong lahirnya kader-kader dai dan pendidik Islam yang berkompeten, amanah, serta mampu menjawab tantangan dakwah di era digital.

b. Tujuan Umum Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia

Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia mempunyai tujuan umum yaitu “Membangun wadah dakwah dan pendidikan Islam yang unggul, inklusif, dan inspiratif melalui pembelajaran berbasis Al-Qur’an dan ilmu-ilmu keislaman, guna membentuk generasi masyarakat urban Indonesia yang cinta Al-Qur’an, berilmu, beradab, serta memiliki

kesadaran spiritual yang kuat dalam mengamalkan ajaran Islam di era modern.”

d. Tujuan Umum Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia

- 1) Memfasilitasi pembelajaran Al-Qur’an yang mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama masyarakat urban dan mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan tempat, melalui metode daring yang efektif dan terstruktur.
- 2) Menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an melalui program tahsin, tahfidz, dan tadabbur, agar peserta tidak hanya mampu membaca dengan baik, tetapi juga memahami dan mengamalkan isinya.
- 3) Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman secara menyeluruh, termasuk Fiqih, Tasawuf, Tafsir, dan Hadits, dengan pendekatan yang moderat, berlandaskan dalil, dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern.
- 4) Membina akhlak dan karakter peserta didik, dengan menanamkan nilai-nilai adab, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tanggung jawab sebagai seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Membangun komunitas pembelajar Islam yang inklusif dan suportif, yang saling menguatkan dalam kebaikan dan menjadikan ilmu sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah SWT.

- 6) Menyiapkan kader-kader dakwah dan pengajar Islam yang kompeten, amanah, dan melek teknologi, agar mampu menyampaikan ajaran Islam secara efektif di tengah tantangan zaman dan kemajuan digital.
- 7) Menjadi jembatan antara tradisi keilmuan Islam klasik dengan kebutuhan dakwah kontemporer, sehingga Islam dapat dipahami secara utuh tanpa meninggalkan konteks kekinian.

3. Lokasi Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia

Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia pada awalnya berdiri dari kegiatan mengaji online yang diprakarsai oleh Ustadz Tubagus Fahmi Dzinawa, yang saat itu berdomisili dan mengajar di Kuningan, Jawa Barat. Karena sifat kegiatan utamanya berbasis daring (online) melalui Zoom Meeting, maka Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia tidak terikat pada satu lokasi fisik tertentu, dan justru menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari wilayah terpencil seperti Papua.

Saat ini Saat ini, Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia memiliki kantor sekretariat yang berlokasi di Perumahan Muslim Bukit Azzikra, Jl. Syukur I No.1, Cipambuan, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seiring dengan perkembangan majelis dan bertambahnya jamaah, kegiatan yang awalnya hanya dilakukan secara daring (online) kini juga telah berkembang dengan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran secara luring (offline). Kegiatan-kegiatan tatap muka ini

dilaksanakan di sekitar sekretariat sebagai bentuk upaya membangun kedekatan dan pembinaan yang lebih intensif terhadap para peserta.

Majelis tetap mempertahankan metode pembelajaran online sebagai bagian dari komitmen untuk menjangkau masyarakat luas, sekaligus memperkuat kehadiran fisik melalui kegiatan-kegiatan luring yang bersifat rutin dan tematik.

4. Daftar Pimpinan dan Tenaga Pendidik Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia

Struktur Kepengurusan di Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia yaitu:

a. Dewan Pembina

- | | | |
|--------------|---|------------------------------|
| 1) Pembina 1 | : | Tubagus Fahmi Dzinawa, S.Pd. |
| Pembina 2 | : | Nunung Nuripah, S.Kom. |
| Pembina 3 | : | Ustadz Fahrudin, S.Ag |
| Pembina 4 | : | Syeikh Jefri Abu Khuzaimah |

b. Pengurus Harian

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 1) Ketua Umum | : | |
| 2) Ketua Bidang Sekretariat | : | |
| 3) Ketua Bidang Keuangan | : | H. Muhammad Zulkarnain |
| 4) Ketua Bidang Humas | : | Khalif Fatih Albar |

c. Tenaga Pengajar Aktif

Tabel 4.1

Daftar Nama Pengajar di Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia

No	Nama Pengajar	Materi/Kajian yang Diajar
1	Ust Fahmi Dzinawa, S.Pd., C.TSQ	Tahsin & Qiraat Ikhwan
2	Ust. An'im Fakhrol Anam, Lc., C.TRiQ.	Ulumul Quran
3	Ust. Diyaul Holis, S.	Fiqih Asy-Syafi'iy
4	Ust. Fahrudin, S.Ag.	Akhlak & Tasawuf
5	Ust. Romdloni Muhamad Abdu Rozak, C.TAQ.	Nahwu & Shorof
6	Ust. Dafiq Mudzakir, C.TAQ.	Nahwu & Shorof
7	Ust. Aldi Rais, Lc. Dipl.	Kitab-Kitab Tafsir
8	Ust. Fauzal Habib Nasution, B.A.	Kitab-Kitab Hadits
9	Usth. Valihavy Khoir Hudar Rahim, S.Th.I., M.Ag.	Tahsin Akhwat
10	Usth. Vrancisca Tricahya Nirwana, C.TSQ.	Tahsin & Qiraat Akhwat

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, diketahui bahwa Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia memiliki sebanyak 10 tenaga pengajar yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seluruh tenaga pengajar tersebut memiliki kualifikasi yang baik dalam dunia dakwah Islam, khususnya dalam bidang Tahsin Al-Qur'an.

Tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh para pengajar ini menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, baik melalui media daring (online) maupun tatap muka (offline/luring). Hal ini sejalan dengan komitmen majelis dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas, berlandaskan ilmu, adab, serta cinta kepada Al-Qur'an.

5. Data Jama'ah Aktif di Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia

Jumlah seluruh kajian kitab dan kelas yang ada di Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia adalah 15 kelas kajian kitab. 10 kelas kajian kitab Fiqih, tafsir dan Hadits dan 5 kelas berfokus pada Tahsin & Qiraat bacaan Al-Quran. Adapun jumlah jama'ah yang aktif dalam kelas kajian kitab di Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia adalah 125 jama'ah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Jama'ah Bulan Mei Tahun 2025

No	Nama Kelas Kajian	Jumlah Jama'ah
1	Sanad Qiraat 'Ashim 30 Juz Bil Munawwabah (Ikhwan)	16 orang
2	Pra-Sanad Quran	2 orang
3	Sanad Qiraat 'Ashim 30 Juz Bil Munawwabah (Akhwat)	4 orang
4	Matan Jazariyah Bersanad (Ikhwan)	6 orang

5	Syarah Matan Jazariyah (Akhwat)	15 orang
6	Kelas Tahsin Anak	2 orang
7	Kitab Kasyifatussaja	5 orang
8	Kitab Fathul Qorib	11 orang
9	Kitab Al-Hikam (Tasawuf)	10 orang
11	Kitab Al-Wafiy (Syarah Hadits Arba'in)	3 orang
12	Matan Safinatunnaja (Fiqih)	6 orang
13	Bahasa Arab Level 1	6 orang
14	Kitab Kuning Level 1	8 orang
15	Kitab Kuning Level 3	4 orang
16	Dasar-dasar 'Ilmu Tafsir	6 orang
17	Dauroh Kaderisasi Guru Quran Bersanad (Offline)	21 orang

Sumber: Dokumen Majelis "ilmu Ngaji Yuk Indonesia

6. Data Sarana dan Prasarana

a. Sarana

Tabel 4.3

Daftar Sarana Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1	Aula Belajar	2	Baik
2	3 Rumah Asrama	3	Baik
3	Ruang Kantor Sekretariat	1	Baik

Sumber: Dokumen Majelis "ilmu Ngaji Yuk Indonesia

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diketahui bahwa majelis ini telah memiliki fasilitas penunjang kegiatan dakwah dan pendidikan yang

cukup memadai. Tercatat terdapat 2 unit aula belajar dalam kondisi baik, yang digunakan sebagai ruang utama pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar secara luring, seperti kajian, pelatihan tahsin, serta program pembinaan intensif.

Selain itu, tersedia 3 unit rumah asrama yang juga dalam kondisi baik, yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi peserta program intensif atau santri selama mengikuti kegiatan pembinaan. Keberadaan asrama ini sangat mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang terfokus dan terarah, serta membantu pembentukan kedisiplinan dan karakter spiritual peserta.

Majelis ini juga telah memiliki 1 unit ruang kantor sekretariat yang menjadi pusat administrasi, pengelolaan kegiatan, serta koordinasi tim pengajar dan staf. Fasilitas ini memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran operasional dan manajemen majelis, baik dalam pelaksanaan program daring maupun luring.

Dengan kondisi sarana yang baik dan fungsional, Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia memiliki fondasi fisik yang mendukung tercapainya visi dan misi dalam mencetak generasi yang cinta Al-Qur'an, berilmu, dan berakhlak mulia. Berikut ini deskripsi fasilitas Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia:

- 1) Aula Belajar (2 unit)

sebagai ruang utama untuk kegiatan pembelajaran luring (offline), seperti kajian rutin, pelatihan tahsin, tahfidz, serta kelas ilmu-ilmu keislaman. Aula ini juga berfungsi sebagai

tempat berkumpulnya jamaah saat program-program khusus, seperti dauroh, seminar, dan halaqah tematik.

2) Rumah Asrama (3 unit)

Diperuntukkan bagi santri atau peserta program intensif yang tinggal sementara selama mengikuti kegiatan pembinaan. Asrama dilengkapi dengan kebutuhan dasar dan lingkungan yang mendukung untuk fokus belajar serta pembentukan karakter spiritual dan kedisiplinan.

3) Ruang Kantor Sekretariat (1 unit)

Menjadi pusat administrasi dan pengelolaan kegiatan majelis. Di ruangan ini berlangsung koordinasi tim pengajar, staf operasional, serta penyusunan program dakwah dan pembelajaran, baik daring maupun luring. Kantor sekretariat juga melayani keperluan komunikasi eksternal dan pengarsipan dokumen kelembagaan.

b. Prasarana

Tabel 4.4

Daftar Prasarana Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1	Instalasi Air	-	Baik
2	Jaringan Listrik	-	Baik
3	Akses jalan	-	Baik

Sumber: Dokumen Majelis “ilmu Ngaji Yuk Indonesia

Berdasarkan data pada Tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia telah memiliki prasarana dasar yang memadai untuk menunjang keberlangsungan kegiatan dakwah dan pendidikan Islam, baik secara daring maupun luring.

Tersedianya instalasi air dalam kondisi baik memberikan kemudahan bagi seluruh penghuni dan peserta dalam menjalankan aktivitas harian, khususnya kebutuhan bersuci dan kebersihan lingkungan, yang merupakan aspek penting dalam kehidupan santri dan kegiatan keislaman.

Selain itu, jaringan listrik yang stabil dan memadai juga tersedia dengan baik. Hal ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, seperti kajian online melalui Zoom, penggunaan perangkat multimedia, serta operasional administrasi harian.

Dari sisi aksesibilitas, kondisi akses jalan menuju lokasi majelis terpantau baik dan layak dilalui. Hal ini menjadi nilai tambah dalam mendukung mobilitas pengajar, santri, maupun tamu undangan yang mengikuti kegiatan secara langsung di lokasi majelis.

Secara keseluruhan, keberadaan prasarana yang memadai dan dalam kondisi baik menunjukkan bahwa Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia telah memiliki kesiapan infrastruktur dasar yang solid dalam menjalankan visi dan misinya sebagai pusat pendidikan dan pembinaan keislaman yang unggul dan inklusif.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh sejumlah temuan penelitian yang dikumpulkan melalui instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada kajian tentang efektivitas pembelajaran Tahsin Al-Qur'an melalui media online Zoom Meeting di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, di mana temuan diuraikan secara sistematis berdasarkan apa yang dilihat, dialami, dan dicatat oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Adapun hasil data yang telah dianalisis dapat disajikan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran Tahsin Quran melalui media online zoom meeting di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia.

Program pembelajaran Tahsin Al-Qur'an Online yang diselenggarakan oleh Lembaga Ngaji Yuk Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting terbagi dalam beberapa kelas yang disesuaikan dengan jenjang usia dan kebutuhan peserta. Dua di antaranya yang menjadi fokus penelitian ini adalah kelas Tahsin Quran Anak dan kelas Tahsin Quran 30 Juz Bersanad. Masing-masing kelas memiliki pendekatan, metode, dan target capaian yang berbeda, namun tetap menggunakan platform Zoom sebagai media utama pembelajaran.

a. Tahsin Quran Anak

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan sebuah data penelitian. Proses observasi dan wawancara ini dilakukan secara langsung dengan Ustadzah

Vrancisca Tricahya Nirwana, C.TSQ. Beliau merupakan salah satu pengajar aktif di Lembaga Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia, khususnya dalam program pembelajaran Tahsin Al-Qur’an Khusus Anak secara daring. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadzah Vrancisca Tricahya Nirwana, C.TSQ., berikut adalah pemaparan yang dijelaskan oleh beliau:

“Proses pembelajaran Tahsin Quran Online Khusus Anak yang ana pegang saat ini yaitu ana membuka kelas dengan mengucapkan salam dan sapa lalu dilanjut dengan bismillah dan pembacaan surat al-fatihah secara bersama-sama diikuti oleh para murid. Setelah itu murid dipersilahkan untuk membaca secara bergantian dan ana mengoreksi bacaan mereka secara real-time. Di akhir sesi biasanya ana selipkan tambahan mengenai kaidah-kaidah tajwid yang berkaitan dengan ayat-ayat Quran yang dibaca oleh murid pada saat itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadzah Vrancisca Tricahya Nirwana, C.TSQ., selaku pengajar program Tahsin Qur’an Online Khusus Anak di Lembaga Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia, diperoleh informasi mengenai proses teknis pembelajaran yang berlangsung secara daring menggunakan platform Zoom Meeting.

Ustadzah Vrancisca menjelaskan bahwa setiap sesi pembelajaran dimulai dengan pembukaan berupa salam dan sapaan, kemudian dilanjutkan dengan bacaan basmalah dan surat Al-Fatihah

yang dibaca bersama oleh seluruh murid. Setelah pembukaan, para murid dipersilakan untuk membaca Al-Qur'an secara bergiliran, sementara beliau mengoreksi bacaan secara langsung (real-time). Koreksi ini dilakukan dengan pendekatan yang sabar dan edukatif agar anak-anak dapat memahami letak kesalahan serta memperbaikinya dengan baik.

Pada akhir sesi pembelajaran, beliau biasanya menyisipkan penjelasan tambahan mengenai kaidah-kaidah tajwid, terutama yang relevan dengan ayat-ayat yang dibaca oleh murid pada pertemuan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman murid terhadap ilmu tajwid dan memperbaiki kualitas bacaan mereka secara bertahap.

b. Tahsin Quran 30 Juz Bersanad

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan sebuah data penelitian. Proses observasi dan wawancara ini dilakukan secara langsung dengan Ustadz An'im Fakhru Anam, Lc., C.TRiQ. Beliau merupakan salah satu pengajar aktif di Lembaga Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia, khususnya dalam program pembelajaran Tahsin Al-Qur'an 30 Juz Bersanad. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz An'im Fakhru Anam, Lc., C.TRiQ. berikut adalah pemaparan yang dijelaskan oleh beliau: "Proses pembelajaran Tahsin Al-Qur'an 30 Juz Bersanad yang ana pegang saat ini yaitu Program Tahsin Qiraat 'Ashim 30 Juz dan pengambilan sanad metode talaqqi bil munawwabah. Program ini

diawali dengan ana membuka kelas mengucapkan salam dan sapa lalu dilanjut dengan bismillah dan solawat kepada Nabi. Setelah itu murid dipersilahkan untuk membaca dan menyimak secara bergantian dan ana mengoreksi bacaan mereka secara real-time. Di pertengahan sesi biasanya ana selipkan catatan tambahan berkaitan dengan bacaan Qiraat yang dibaca oleh murid pada saat itu. Bahkan di beberapa kesempatan ana juga ikut membaca beberapa halaman agar para murid bisa belajar dan mendapatkan contoh langsung dengan cara mendengarkan dan menyimak bacaan Quran ana. Ketika sudah hatam 30 Juz maka proses akhir yaitu ujian lisan. Bagi yang lulus akan mendapatkan ijazah sanad Quran dan bagi yang belum lulus dipersilahkan untuk mengulang kembali.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz An'im Fakhrol Anam, Lc., C.TRiQ., selaku pengajar program Tahsin Al-Qur'an 30 Juz Bersanad di Lembaga Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia, diperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan program Tahsin Qira'at 'Ashim yang menggunakan metode talaqqi bil munawâbah.

Ustadz An'im menjelaskan bahwa proses pembelajaran dimulai dengan membuka kelas secara daring melalui Zoom, diawali dengan ucapan salam dan sapaan kepada peserta didik, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan basmalah dan shalawat atas Nabi Muhammad ﷺ. Setelah itu, peserta didik membaca secara bergiliran, sementara peserta lainnya menyimak, dan ustadz memberikan

koreksi bacaan secara langsung (real-time) sesuai dengan kaidah tajwid dan qira'at.

Di pertengahan sesi pembelajaran, beliau biasanya menyisipkan catatan atau penjelasan tambahan yang berkaitan dengan bacaan Qira'at yang sedang dibaca oleh peserta. Selain itu, pada beberapa kesempatan, beliau juga ikut membaca beberapa halaman Al-Qur'an, sebagai bentuk teladan bacaan (uswah) agar peserta dapat menyimak, meniru, dan memperbaiki bacaan mereka berdasarkan contoh langsung dari guru.

Setelah peserta menyelesaikan (khatam) 30 Juz Al-Qur'an, maka akan diadakan ujian lisan sebagai bentuk evaluasi akhir. Bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian, akan diberikan ijazah sanad Al-Qur'an, sementara yang belum lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali hingga memenuhi standar bacaan yang ditentukan.

2. Efektifitas pembelajaran Tahsin Quran melalui media online zoom meeting di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia.
 - a. Interaksi Efektif dari sudut pandang Pengajar

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan sebuah data penelitian mengenai efektifitas Pembelajaran Tahsin Quran melalui media online zoom meet dari sudut pandang Pengajar. Proses observasi dan wawancara ini dilakukan secara langsung dengan Ustadzah Vrancisca Trichahya Nirwana, C.TSQ. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadzah

Vrancisca Tricahya Nirwana, C.TSQ., berikut adalah pemaparan yang dijelaskan oleh beliau:

“Penggunaan media online Zoom Meet pada Program Pembelajaran Tahsin Quran Online Khusus Anak, menurut ana cukup efektif bahkan sangat memudahkan ana untuk menampilkan materi presentasi terkait kaidah-kaidah tajwid menggunakan Laptop ataupun Handphone. Lalu dengan adanya rekaman setiap proses pembelajaran itu juga sangat berguna untuk ana pribadi bilamana ingin melihat apakah ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun ada yang kurang. Jika ada kesalahan maka ana bisa sampaikan kepada para murid di pertemuan selanjutnya dan jika ada kekurangan maka akan ana tambahkan di pertemuan selanjutnya. Jadi sangat meminimalisir kesalahan dalam penyampaian materi dan kualitas keilmuan pun menjadi terjaga. Selain itu, di saat ana sedang kurang sehat atau tidak berada di rumah ana bisa tetap mengajar.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadzah Vrancisca Tricahya Nirwana, C.TSQ., dapat diuraikan bahwa efektivitas pembelajaran Tahsin Al-Qur'an melalui media online Zoom Meeting dirasakan cukup tinggi oleh pengajar.

b. Interaksi Efektif dari sudut pandang Pelajar/Murid

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan sebuah data penelitian mengenai efektivitas Pembelajaran Tahsin Quran melalui media online zoom meet dari sudut pandang Pelajar/Murid, Proses observasi dan wawancara ini

dilakukan secara langsung dengan beberapa pelajar/murid di Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan murid, berikut adalah pemaparan yang dijelaskan oleh beberapa murid:

- 1) Salah satu peserta Tahsin Anak yang aktif mengikuti program Tahsin Anak via Online yaitu Ananda Sarah Ferina Putri. Anand Sarah berasal dari Tangerang. Berikut adalah pemaparan yang dijelaskan oleh Ananda Sarah Ferina Putri:

“Alhamdulillah aku senang karena bisa ikut kelas Tahsin Anak Online, karena bisa sambil Santai di rumah dan gak repot jauh jauh ke luar rumah. Ustadzahnya juga jelas banget menjelaskannya dan kalau lupa bisa lihat rekaman. Terus kalau aku izin gak bisa ikut karena sakit atau lagi ada acara keluarga, aku bisa lihat rekaman supaya gak ketinggalan.”

- 2) Salah satu peserta Tahsin Al-Qur’an 30 Juz Bersanad yang peneliti wawancarai yaitu Ustadz Samsul Bahri yang berdomisili di Aceh. Berikut adalah pemaparan yang dijelaskan oleh Ustadz Samsul Bahri:

“Tanggapan ana tentang pembelajaran Tahsin Al-Qur’an 30 Juz Bersanad yang sedang ana ikuti melalui online, alhamdulillah sangat bagus dan memudahkan sekali. Dengan pembelajaran melalui media online, ana tetap bisa belajar dan mengambil berkah guru di majelis ‘ilmu walaupun berada di tempat yang jauh dari guru. Selain itu ana bisa melihat rekaman kegiatan

sehingga bisa ana gunakan untuk murojaah atau mengulas Kembali beberapa ilmu yang ana lupa. Untuk masalah waktu dan tempat, alhamdulillah sangat mendukung dan sesuai dengan pekerjaan ana sebagai pimpinan pondok pesantren yang kadang kala sering padat dengan kesibukan di dalam dan di luar pondok . Jika di beberapa pertemuan ana tidak bisa hadir ana bisa izin namun tetap bisa melihat rekaman kegiatan belajar/talaqqi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta program pembelajaran Tahsin Al-Qur’an melalui media Zoom Meeting di Lembaga Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia, diperoleh gambaran bahwa program ini dirasakan efektif dan memberikan dampak positif dari sisi peserta didik, baik anak-anak maupun dewasa.

3. Hambatan bagi Pengajar dan Murid dalam pembelajaran Tahsin Quran melalui media online zoom meeting
 - a. Hambatan bagi Pengajar

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan sebuah data penelitian mengenai hambatan Pembelajaran Tahsin Quran melalui media online zoom meet dari sudut pandang Pelajar/Murid, Proses observasi dan wawancara ini dilakukan secara langsung dengan beberapa pelajar/murid di Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan murid, berikut adalah pemaparan yang dijelaskan oleh beberapa murid:

- 1) Berikut adalah pemaparan yang dijelaskan oleh Ananda Sarah Ferina Putri sebagai murid di program Tahsin Anak:

“Biasanya kendala dan hambatan yang sering terjadi gangguan sinyal. Terkadang dari ana dan terkadang sinyal ustadzah yang gangguan. Tapi gangguannya gak akan lama dan bisa segera diatasi. Kalau gangguan sinyalnya lama biasanya pembelajaran bisa diganti di lain waktu. Jadi gak terlalu menyulitkan sih.”

- 2) Berikut adalah pemaparan yang dijelaskan oleh Ustadz Samsul Bahri sebagai murid di program pengambilan Sanad Quran 30 Juz:

“Kendala dan hambatan menurut ana hamper tidak ada, justru malah sangat memudahkan. Kalaupun ada kendala di sinyal, solusinya ana bisa lihat rekaman. Jika kendala sinyal dari murid sehingga tidak terdengar bacaanya oleh pengajar, maka biasanya ustadz pengajar meminta untuk mengulangi bacaan atau meminta murid lain yang jaringannya baik untuk membaca. Insha Allah setiap kendala yang ada selalu ada solusinya menurut yang ana alami selama belajar.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara baik dengan pengajar maupun murid, peneliti menemukan hambatan yang terjadi Ketika pembelajaran Tahsin Quran melalui media online zoom meeting yaitu gangguan jaringan/sinyal internet baik jaringan internet pengajar ataupun murid.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh temuan-temuan yang berhubungan langsung dengan fokus dan judul skripsi ini, yaitu *“Efektivitas Pembelajaran Tahsin Quran melalui Media Online Zoom Meeting di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia.”* Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menjelaskan sejauh mana penggunaan media Zoom Meeting dapat mengefektifkan proses pembelajaran Tahsin Al-Qur’an secara daring, khususnya pada dua program utama: Program Tahsin Quran Anak dan Program Tahsin Quran 30 Juz Bersanad.

Temuan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung terhadap para pengajar dan peserta program pembelajaran Tahsin Al-Qur’an di Lembaga Majelis ‘Ilmu Ngaji Yuk Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan hasil penelitian berdasarkan apa yang peneliti lihat, dengar, dan peroleh selama proses pengumpulan data berlangsung.

Analisis dilakukan dengan merujuk pada kondisi real di lapangan tanpa memanipulasi data. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas pembelajaran Tahsin Al-Qur’an melalui media daring Zoom Meeting pada dua kelas yang menjadi objek penelitian, yakni kelas Tahsin Quran Anak dan Tahsin Quran 30 Juz Bersanad. Adapun hasil temuan yang telah dianalisis dan disusun secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran Tahsin Quran melalui media online zoom meeting di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap para pengajar program Tahsin Al-Qur'an di Lembaga Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia, diketahui bahwa secara umum proses pembelajaran Tahsin Al-Qur'an melalui media online Zoom Meeting berjalan dengan pola yang cukup terstruktur. Proses pembelajaran diawali dengan salam dan sapaan dari pengajar kepada peserta didik sebagai bentuk pembukaan dan pendekatan awal yang bersifat personal serta membangun suasana yang kondusif.

Selanjutnya, proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode talaqqi wal musyāfahah, yaitu metode pembelajaran Al-Qur'an di mana peserta didik membaca secara langsung di hadapan pengajar, dan pengajar mengoreksi bacaan murid secara real-time. Metode ini memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara pengajar dan peserta didik dalam hal penyimakan, koreksi, serta perbaikan bacaan Al-Qur'an, meskipun dilakukan secara daring.

Dalam pelaksanaannya, para pengajar tidak hanya berperan sebagai korektor bacaan, tetapi juga sebagai teladan (uswah) yang sesekali memberikan contoh bacaan Al-Qur'an yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Selain itu, di pertengahan atau akhir sesi, pengajar biasanya memberikan penjelasan tambahan berupa catatan atau kaidah tajwid yang berkaitan langsung dengan ayat-ayat yang telah dibaca peserta didik pada pertemuan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman konseptual peserta didik terhadap tajwid dan memastikan bahwa koreksi yang diberikan memiliki dasar teoretis yang jelas.

2. Efektifitas pembelajaran Tahsin Quran melalui media online zoom meeting di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap para pengajar dan peserta didik program Tahsin Al-Qur'an di Lembaga Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia, diketahui bahwa secara umum proses pembelajaran Tahsin Al-Qur'an melalui media online Zoom Meeting menghasilkan interaksi yang baik antara pengajar dan peserta didik sehingga tercipta pembelajaran Tahsin Quran yang efektif. Penulis merumuskan hasil wawancara dengan cara membagi Efektifitas Pembelajaran menjadi dua bagian sudut pandang yaitu sudut pandang pengajar dan sudut pandang peserta didik. Berikut adalah uraian dan pembahasan yang penulis dapat dari hasil wawancara dan observasi mengenai efektifitas pembelajaran Tahsin Quran Online di Lembaga Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia:

- a. Efektifitas Pembelajaran Tahsin Quran Dari Sudut Pandang Pengajar

Adapun implementasi dan faktor-faktor pendukung efektifitas tersebut meliputi:

- 1) Kemudahan Menampilkan Materi Tajwid

Penggunaan Zoom Meeting memungkinkan pengajar menampilkan materi presentasi terkait kaidah-kaidah tajwid dengan mudah, baik melalui laptop maupun handphone. Ini memberikan fleksibilitas teknis dalam menyampaikan materi yang kompleks kepada murid, terutama dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak.

2) Fitur Rekaman Kelas

Fitur rekaman Zoom menjadi sarana evaluasi pembelajaran yang sangat berguna. Ustadzah Vrancisca menyampaikan bahwa rekaman tersebut bisa digunakan untuk:

- a) Meninjau kembali isi pembelajaran,
- b) Mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian,
- c) Memperbaiki dan melengkapi materi pada pertemuan selanjutnya.

Hal ini menunjukkan adanya proses refleksi dan perbaikan berkelanjutan yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

3) Menjaga Kualitas Keilmuan

Dengan adanya evaluasi dari rekaman dan perbaikan materi, maka kesalahan penyampaian dapat diminimalisir, serta kualitas keilmuan tetap terjaga. Ini penting dalam pembelajaran Tahsin yang membutuhkan ketelitian dalam penyampaian ilmu tajwid.

4) Fleksibilitas Waktu dan Tempat

Zoom Meeting memungkinkan pengajar tetap mengajar walaupun dalam kondisi tidak ideal, seperti sedang kurang sehat atau tidak berada di rumah. Artinya, media online ini memberikan akses dan kontinuitas pengajaran yang tidak

bergantung pada lokasi fisik, sehingga tidak mengganggu proses belajar-mengajar secara keseluruhan.

b. Efektifitas Pembelajaran Tahsin Quran Dari Sudut Pandang Peserta Didik

Berikut adalah poin-poin utama hasil wawancara tersebut:

1) Kemudahan Akses dan Fleksibilitas Tempat

- a) Ananda Sarah Ferina Putri menyatakan bahwa ia senang mengikuti kelas dari rumah karena lebih santai dan tidak perlu bepergian jauh.
- b) Ustadz Samsul Bahri juga merasakan manfaat serupa, yakni bisa tetap mengikuti majelis ilmu meskipun berdomisili jauh di Aceh.

2) Ketersediaan Rekaman Pembelajaran

- a) Kedua responden menyoroti bahwa adanya rekaman pembelajaran menjadi nilai tambah yang besar.
- b) Sarah menyebut rekaman membantu saat ia sakit atau berhalangan hadir.
- c) Ustadz Samsul menggunakan rekaman untuk murojaah dan mengulas kembali ilmu yang mungkin terlupa.

3) Penjelasan Materi yang Jelas dan Mudah Dipahami

- a) Sarah merasa Ustadzah menjelaskan dengan sangat jelas, sehingga ia mudah memahami materi tajwid.
- b) Ini menandakan bahwa media online tidak mengurangi kualitas interaksi antara guru dan murid, khususnya jika

ditunjang dengan kemampuan mengajar yang baik dari pengajar.

4) Kesesuaian dengan Kondisi dan Aktivitas Peserta

Ustadz Samsul, sebagai pimpinan pondok pesantren, merasa waktu dan sistem pembelajaran daring sangat mendukung. Meskipun sibuk, ia masih bisa menyesuaikan kehadiran atau memanfaatkan rekaman.

3. Hambatan Bagi Pengajar dan Peserta Didik dalam Pembelajaran Tahsin Quran Melalui Media Online Zoom Meeting

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan pengajar dan peserta didik, diketahui bahwa hambatan yang terjadi pada Pembelajaran Tahsin Quran Online di Ngaji Yuk Indonesia secara umum yaitu gangguan sinyal jaringan internet dan keterbatasan interaksi.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, pengajar dan peserta didik tidak secara eksplisit menyampaikan banyak hambatan besar. Namun, dari konteks wawancara dan situasi pembelajaran daring, dapat penulis temukan beberapa potensi hambatan yang umum dihadapi pengajar dan peserta didik, antara lain:

a. Hambatan bagi Pengajar

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengajar, dapat diketahui secara rinci beberapa potensi hambatan yang umum dihadapi pengajar, antara lain:

1) Gangguan jaringan/sinyal internet

Meskipun tidak selalu terjadi, koneksi yang tidak stabil bisa menghambat proses koreksi bacaan secara langsung (real-time), apalagi jika kelas berlangsung secara dua arah dan intens.

2) Keterbatasan interaksi langsung

Dalam pembelajaran daring, pengajar tidak bisa melihat ekspresi dan respon murid secara penuh sebagaimana dalam tatap muka. Ini bisa mengurangi efektifitas dalam mendeteksi apakah murid benar-benar memahami materi.

3) Kondisi teknis perangkat

Penggunaan laptop atau handphone bisa mengalami kendala teknis seperti baterai habis, suara tidak terdengar, atau fitur Zoom yang tidak berjalan maksimal (misalnya saat share screen atau ketika suara murid delay).

4) Multitasking saat kondisi tidak ideal

Seperti yang disampaikan Ustadzah Vrancisca, kelebihan Zoom adalah bisa mengajar meski sedang tidak di rumah atau dalam kondisi kurang sehat. Namun hal ini juga bisa menjadi hambatan dalam menjaga kualitas energi dan konsentrasi saat mengajar.

b. Hambatan Bagi Peserta Didik

Dari hasil wawancara dengan dua peserta didik, berikut hambatan yang dirasakan:

1) Gangguan sinyal/internet

- a) Ananda Sarah Ferina Putri menyebut bahwa gangguan sinyal adalah hambatan paling sering terjadi. Gangguan ini bisa berasal dari pihak peserta didik maupun pengajar. Namun, menurutnya gangguan tersebut biasanya tidak berlangsung lama dan bisa diatasi.
 - b) Jika gangguan cukup parah, maka sesi akan dijadwalkan ulang.
- 2) Gangguan suara saat membaca
- a) Ustadz Samsul Bahri menyebut bahwa bila sinyal murid terganggu sehingga suara bacaan tidak terdengar jelas oleh pengajar, maka biasanya ustadz akan meminta ulang atau bergantian dengan murid lain.
 - b) Meskipun kendala seperti ini ada, beliau menilai tidak menjadi hambatan besar, karena adanya solusi melalui rekaman dan fleksibilitas waktu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data tentang *Efektivitas Pembelajaran Tahsin Quran melalui Media Online Zoom Meeting di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia* yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pengajar dan peserta didik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran Tahsin Quran melalui media online Zoom Meeting di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia berlangsung secara sistematis dan interaktif. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur Zoom seperti share screen, breakout room, serta fitur rekaman untuk memudahkan pengulangan materi. Pengajar menyampaikan materi secara bertahap sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta, baik pada kelas Tahsin Quran Anak maupun kelas Tahsin Quran 30 Juz Bersanad. Interaksi antara pengajar dan peserta tetap terjalin aktif meskipun dilaksanakan secara daring.
2. Efektivitas pembelajaran Tahsin Quran melalui media online Zoom Meeting di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia tergolong cukup efektif. Hal ini terlihat dari meningkatnya kemampuan peserta dalam membaca Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid, kelancaran, dan makhraj huruf. Pembelajaran daring tetap mampu mencapai tujuan pembelajaran tahsin secara optimal, didukung oleh kedisiplinan peserta, kualitas pengajaran, serta adanya evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh pengajar. Selain itu,

penggunaan media digital juga mempermudah akses peserta dari berbagai wilayah.

3. Hambatan bagi pengajar dan peserta didik dalam pembelajaran Tahsin Quran melalui media online Zoom Meeting di antaranya adalah kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat, dan gangguan lingkungan sekitar selama pembelajaran berlangsung. Bagi sebagian peserta, kurangnya kedisiplinan waktu juga menjadi tantangan tersendiri. Sementara bagi pengajar, tantangan terbesar adalah memastikan pelafalan dan bacaan peserta sudah benar tanpa dapat memantau secara langsung secara fisik. Meski demikian, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui komunikasi intensif, pendampingan personal, dan upaya perbaikan teknis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai *Efektivitas Pembelajaran Tahsin Quran melalui Media Online Zoom Meeting di Lembaga Ngaji Yuk Indonesia*, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Ngaji Yuk Indonesia, disarankan untuk terus mengembangkan metode pembelajaran daring dengan melakukan pelatihan rutin bagi para pengajar dalam penggunaan teknologi serta pendekatan pedagogis yang tepat untuk pembelajaran Al-Qur'an secara online. Selain itu, penyediaan modul pembelajaran digital yang sistematis

juga akan membantu peserta dalam memahami materi secara mandiri di luar sesi Zoom.

2. Bagi para pengajar, diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kreativitas dalam menyampaikan materi agar pembelajaran tetap menarik dan interaktif, serta memberikan perhatian khusus terhadap peserta yang mengalami kesulitan teknis atau kendala dalam penguasaan materi. Pengajar juga dapat memanfaatkan waktu di luar sesi utama, seperti konsultasi pribadi melalui chat atau voice note, untuk membimbing peserta secara lebih intensif.
3. Bagi peserta didik, disarankan untuk lebih disiplin dalam mengikuti jadwal pembelajaran dan aktif dalam berpartisipasi selama sesi berlangsung. Peserta juga dianjurkan untuk menyiapkan perangkat dan jaringan internet yang memadai guna mendukung kelancaran pembelajaran, serta mengulang kembali materi dengan memanfaatkan rekaman atau catatan yang telah diberikan oleh pengajar.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif atau campuran (mixed method), serta memperluas objek penelitian ke lembaga-lembaga sejenis di wilayah lain. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam terkait efektivitas pembelajaran Tahsin Al-Qur'an secara daring.

DOKUMENTASI-DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN TAHSIN ONLINE DI LEMBAGA NGAJI YUK INDONESIA

Kegiatan Tahsin Anak Bersama Ustadzah Vrancisca Tricahya Nirwana, C.TSQ.

Kegiatan Tahsin 30 Juz Qiraat 'Ashim Bersanad Bersama Ustadz An'im Fakhrul Anam, Lc., C.TRIQ.

DAFTAR PUSTAKA

Putri, Gloria Setyvani. 2020 “WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global”

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi->

[global?lgn_method=google&google_btn=onetap](https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?lgn_method=google&google_btn=onetap) Diakses pada 8 Februari 2025.

Baidhowi A., Arief Koes H., Bambang P.J. 2023. Merekam Jejak Perjalanan Indonesia Bangkit dari Serangan COVID-19. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Novita, Kejora Muhammad T.B., Akil. 2021. “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting dalam Pembelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 5 Tahun 2021 Halm 2968, <https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>.

Al-Fadhli M. Laili. 2019. Syarh Tuhfatul Athfal Penjelasan Hukum Tajwid dan Dasar-Dasar Tajwidul Huruf. Sukoharjo: Nur Cahaya Ilmu.

Fauzi Wildan Nuril A., Munastiwi Erni. “*Analisis Proses Pembelajaran Berbasis Online Masa Pandemi Covid-19 Di Sdit Luqman Al-Hakim Sleman*”, Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam Vol. 14, No. 2, h. 174. (Sleman: El-Hikmah).

Irmada Fika, Ika Yatri. “Keefektifan Pembelajaran Online Melalui Zoom Meeting di Masa Pandemi bagi Mahasiswa”, Jurnal Basicedu Volume 5 Nomor 4 Tahun 2021 Halaman 2427

Tresnawati Tuti. 2021. Pendidikan Jarak Jauh. Bandung: PT. Sarana Ilmu Pustaka

Annuri Ahmad. 2014. *Panduan Tahsin Tilawah Al-Quran & Pembahasan Ilmu Tajwid*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Irmada Fika, Ika Yatri. “Keefektifan Pembelajaran Online Melalui Zoom Meeting di Masa Pandemi bagi Mahasiswa”, Jurnal Basicedu Volume 5 Nomor 4 Tahun 2021 Halaman 2423 – 2429.

Nasrulloh, Virgiawan Azhari. “Efektivitas Metode Talaqqi Dalam Pembelajaran Daring Tahsin Al-Qur’an Di Kelas VIII KKQ (Kelas Khusus Al-Qur’an) Smpit Asy-Syukriyyah Tangerang”. Jurnal Sistem Informasi Vol 3 (1) Januari – Juni 2022 halaman 11-22.

Rachmawati Imami Nur. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara” Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No.1, Maret 2007; hal 35-40.

Hasanah Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi”. Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016

Biografi Penulis

Ustadz Tubagus Fahmi Dzinawa, S.Pd., C.TSQ., C.TAQ., C.TRiQ adalah seorang pendidik, penghafal Al-Qur'an, dan trainer nasional di bidang Al-Qur'an, tashin, dan bahasa Arab. Ia dikenal sebagai sosok yang aktif dalam membina umat melalui pendidikan dan dakwah berbasis Al-Qur'an, serta menjadi penggerak pembelajaran tahsin dan tahfidz secara online bersanad melalui lembaga yang ia dirikan, yakni Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia.

Beliau lahir dan tumbuh besar di Pandeglang, Banten. Pendidikan dasar hingga menengah ia tempuh di SDN Bojong 1 Pandeglang, SMPN 1 Bojong Pandeglang, dan kemudian melanjutkan ke SMA Islamic Boarding School Darel Azhar di Lebak, Banten. Sejak dini, beliau telah menunjukkan minat dan komitmen yang kuat dalam mempelajari Al-Qur'an dan ilmu keislaman.

Dalam jenjang pendidikan tinggi, Ustadz Fahmi pernah mengikuti program studi S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di PTIQ Jakarta, salah satu institusi tertua dan terkemuka dalam bidang studi Al-Qur'an di Indonesia. Lalu di Tahun 2021 - 2025 Ia juga mengikuti program S1 Pendidikan Agama Islam di STAI Darul Qolam Tangerang.

Selain pendidikan akademik, Ustadz Fahmi juga menempuh berbagai pendidikan nonformal dan tradisional di sejumlah pesantren. Seja kecil sembari belajar di SMP Ia pernah belajar di Pesantren Al-Qur'an Syihabuddin bin Ma'mun Caringin Labuan Pandeglang dan Pesantren Al-Manar Pandeglang, yang mengkhususkan diri dalam bidang tahfidz dan kajian kitab kuning. Beliau juga mengikuti program mulazamah Matan Jazariyah bersama Ust. Laily dan talaqqi rutin bersama Syeikh Samson Al-Yamani. Dalam upaya memperdalam ilmu

qira'at, beliau mengikuti program sanad Qira'at 'Ashim di Markaz Qiraat 'Ashim, Pekanbaru, serta sanad Qira'at 'Asyrah di Al-Jazary Quranic Center. Selain itu, beliau juga belajar metode Arba'in fi Nahwu wa Shorf di Ponpes Al-Arba'in, Demak bersama KH. Muharror Khudori.

Pengalaman mengajar Ustadz Fahmi sangat luas, mulai dari menjadi pengajar dan wakil kurikulum di Ponpes Modern Darel Azhar, hingga menjabat sebagai wakil pimpinan pondok di Ponpes Modern El-Alamia Bogor. Ia juga pernah menjadi Muhafidz di Quran Call Darul Qur'an (Tangerang), Ponpes Tahfidz Khoirurroziqin (Depok), dan Yayasan Mongaji Indonesia. Di Mongaji Indonesia, beliau juga berperan sebagai Trainer Nasional Metode Rubaiyyat (metode baca Qur'an 4 jam).

Dedikasinya dalam pengajaran Al-Qur'an terus berkembang hingga akhirnya beliau mendirikan Majelis 'Ilmu Ngaji Yuk Indonesia, sebuah lembaga yang berfokus pada pembelajaran Al-Qur'an secara daring dengan sistem talaqqi dan sanad. Melalui lembaga ini, beliau menginisiasi berbagai program seperti Dauroh Kaderisasi Guru Qur'an Bersanad, serta pelatihan nasional untuk trainer Qur'an, tashin, dan bahasa Arab.

Kini, Ustadz Fahmi dikenal luas sebagai Certified Trainer Nasional dalam tiga bidang utama: Sanad Qur'an, Tashîn Qur'an, dan Bahasa Arab, serta terus aktif menyebarkan ilmu dan semangat dakwah Qur'ani ke berbagai wilayah Indonesia melalui platform digital maupun luring.